

ИССИҚЛИК ҚУРИЛМАЛАРИДАГИ ТЕРМОДИНАМИК ПАРАМЕТРЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ ЭНЕРГЕТИК САМАРАДОРЛИККА ТАЪСИРИ

PhD.Тўйчиева Махлиё Обидхон қизи (НамМҚИ)

Жахон ва мамлакатимиз электроэнергетикасида иссиқлик электр станцияларининг (ИЭС) ўрни салмоқли, лекин улардаги самарадорлик хатто, энг замонавий қурилма ларда ҳам нисбатан паст кўрсаткичларга (45% гача) эга. Шунга қарамай ханузгача электр энергияси ишлаб чиқаришда иссиқлик энергиясини аввал механик энергияга, кейин электр энергиясига айлантириш усули, яъни ИЭС лари етакчилик қилмоқда ва яна келгуси бир неча ўн йилликларда ҳам шундай бўлиб қолиши кутилмоқда[1]. ИЭС ларнинг самарадорлигини оширишда сўнгги йилларда гибрид технологияларни қўллаш (масалан гелиотехник қурилмалар иссиқлик энергияларини бевосита ИЭС ларнинг технологик қурилмаларига уйғунлаштириш) техник ва итисодий жихатдан яхши натижалар бермоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу мақолада табиий газ ёнилғисда ишловчи қурилмаларда конвекцион иссиқлик алмашинуви жараёнидаги термодинамик параметрларнинг (босим ва хароратнинг) анизотропия хусусиятлари ўрганилган. Чунки, айнан босим ва хароратнинг ўзгариши ёниш жараёнида ва иссиқликнинг ишчи мухитга узатилишида конвектив жараёнларни юзага келтиради. Гибрид ИЭС ларда гелиотермик усулда қиздирилган ишчи хаво оқимини актив ёки пассив шаклда ёниш камерасига узатиш, ёки технологик қурилмалардан чиққан иссиқ хаво оқимидан фойдаланиш назарда тутилади ва бу газли мухит термодинамик параметр ларини тадқиқи этиш ва уни бошқариш масаласи келтириб чиқаради. Бу масалалар асосан мухитнинг иссиқлик ташувчанлик ва ўтказувчанлик хусусиятлари билан баҳоланади. Мазкур ҳолатда гибрид технологиянинг энергетик самарадорлигида айнан ишчи мухитнинг босими ва харорати муҳим ўрин тутди.

Классик термодинамикада, иссиқлик узатилиш жараёни назарий жихатдан бирор изотермик юзадан бошқа изотермик юзага ўтган иссиқликнинг миқдори деб қаралиб, бу миқдор иссиқлик алмашинаётган юзаларга ва хароратлар фаркига боғлиқ. Оқиб ўтган ўтган иссиқлик миқдори Фурье қонуни орқали ифодаланади [2]

$$q = -\lambda \text{grad } T \quad (1)$$

бу ерда λ –иссиқлик ўтказувчанлик коэффициентини бўлиб, уни ўзгармас қиймати учун ΔL қалинликдан S юза орқали Δt вақт оралиғида ўтган иссиқлик миқдори

$$d^2 Q = -\lambda l_n \frac{\partial T}{\partial n} dF dt, \quad (2)$$

(2) тенгламадан кўринадики, иссиқлик узатилиш жараёнини ҳисоблашда λ – коэффициентнинг аниқлик даражаси асосий рол ўйнайди. Иккинчи ўринда харорат градиентлари олинаётган қатламнинг қалинлигини қандай танлаш муҳимдир. Шу қатламлардаги хароратни ва оқим ўтаётган юзани аниқлаш муаммо туғдирмайди, агар

хароратнинг изотроплик ўлчами маълум бўлса. Лекин λ параметрни ва харорат градиентининг иссиқлик оқимига нисбатан турли йўналишлардаги характерли ўлчамлари динамикаси жуда мураккаб бўлиб, аниқ шароитлардаги босим ва хароратнинг хусусиятлари ва иссиқлик алмашинуви жараёнларини турлари (эркин конвекцион, мажбурий оқимли, нурланишли ва бошқалар) билан аниқланади. Шундан келиб чиқиб иссиқлик ўтказувчанлик (иссиқликни узатиш ва аксинча термоизоляция) масалаларида λ параметрни ва хароратнинг изотроплик ўлчамларини тажрибада аниқлаш мухим амалий хусусиятга эга.

Тажрибада қиздирилган хаво мухитида юзага келган турбулент оқимдаги босим ва хароратнинг бир жинслилик ўлчамлари, шу мухит орқали ўтган текис фронтли оптик нурнинг тўлқин fronti бузилишлари ёрдамида ўрганилган. Хаво қатлами узунлиги 1м, диаметри 12 см бўлган, ичида электр қиздиргич жойлашган шиша най орқали конвектив оқим ҳосил қилади. Текис фронтли лазер нури дастаси ўрганилаётган хаво қатлами орқали ўтиб, иккинчи нур билан когерент қўшилиши (Майкельсон интерферометри) натижасида нурнинг тарқалиш йўналишига перпендикуляр текисликда вақт бўйича тасодифий ўзгариб турувчи интерференцион манзра (спекл манзара) ҳосил бўлади.

Тасодифий спекл манзараларнинг ҳосил бўлиши механизми 1-б расмда келтирилган. Лазер нурининг тўлқин fronti дастлаб текис бўлиб, қиздирилган ва доимий конвектив оқим остида бўлган мухитдан (шиши най ичидан) ўтгач босим ва хароратнинг тасодифий флуктуациялари таъсирига учрайди. Бундай флуктуациялар атмосфера оптикисида турбулентлик деб аталади, унинг характерли ўлчамлари $R(T,P)$ тасодифий бўлиб, нурнинг тарқалиш йўналишини тасодифий бурчакларга буриб туради (1-б расмдаги 1 ва 1¹ нурлар). Агар мухит сокин бўлганда эди, нур тўғри чизик бўйлаб тарқалиб (1-б расмдаги 2-нур), унинг тўлқин fronti текис бўлган бўлар эди.

Ҳосил бўлган манзарани суратга олиб нурнинг кесими бўйича спекллар тақсимотини ўрганиш мумкин. Спеклларнинг характерли ўлчамлари мухитнинг оптик синдириш кўрсаткичининг бир жинслилик даражасига боғлиқ холда, харорат ва босимнинг ўзгаришлари хақида маълумот беради.

1-а-расм. Тажриба схемаси: 1-лазер ва оптик коллиматор, 2-ярим шаффоф ойналар, 3-қайтарувчи ойналар, 4-қизлирилаётган шиша най, 5-фотоаппарат объективи. 1-б-расм. Спекл структураларнинг шаклланиши механизми.

Натижалар шуни кўрсатадики, қайд этилган спекл манзараларнинг характерли ўрточа ўлчамлари харорат ортиши билан йириклашиб боради. Ўз навбатида конвекцион жараёнларга, ҳамда босим ва хароратнинг изотропик ўлчамларига оғирлик ва Архимед кучларининг ҳам таъсири аниқлаш мақсадида шиша най горизонтал ва вертикал холларда жойлашган холлар учун тажрибалар ўтказилди. Лекин спекл картиналарнинг характерли ўлчамлари бу холларда статистик хатоликлар даражасида қайд этилди. Фикримизча бу фарыни ыайд этиш учун мухитнинг турбулентлик кўрсаткичи кучлироқ бўлиши керак. Бунинг учун кучли киздирилган ва мажбурий оқимли мухит хосил қилиш керак.

Хулоса қилиб айтганда оптик нурлар тўлқин фронтларини бузилишини қайд этиш орқали мухитнинг термодинамик параметрларини ўрганиш мумкин. Миқдорий боғланишларни аниқлаш учун спекл картинадаги нур интенсивлиги даражасини вақт ва фазовий тақсимотини ўлчаш зарур. Шунингдек бу ерда мухит харорати ва босими бир жинсликларининг характерли ўлчамлари жуда кичик бўлганлиги учун бу жараёнда газларнинг турбулент оқимига доир назарий қарашлар ва чегаравий шартлар бу ерда ўринли эмас.

АДАБИЁТЛАР

1. Тўйчиева, М. (2022). МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. PEDAGOGS journali, 6(1), 429-433.
2. Kizi, T. M. O. (2021). Aluminum Oxychloride For Coagulation More Effective Coagulant For Water Purification. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research, 3(05), 192-201.
3. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Тўйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. Universum: технические науки, (8-2), 79-83.
4. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Негматов, С. С., Тўйчиева, М. О. К., Шарипов, Ф. Ф., & Валиева, Г. Ф. (2021). Исследование процесса спекаемости электрокерамических композиций. Universum: технические науки, (10-4 (91)), 43-46.
5. Тўйчиева, М. О., Солиев, Р. Х., Кахарова, М. А., & Маннонов, Ж. А. (2022). СТЕАТИТЛИ ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОЛИШ УЧУН

МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ВА МИНЕРАЛОГИК ТАРКИБИ ВА ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Academic research in educational sciences*, 3(4), 45-50.

6. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). Разработка и исследование керамико-технологических и диэлектрических свойств композиционных электрокерамических материалов. *Universum: технические науки*, (8-2), 84-88.